

УДК: 613.2:378.147

**ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ТГПУ ИМ. С. АЙНИ**

ШОКУРБОНОВА МУАТГАРА ШАРИФХОНОВНА

- соискатель кафедры анатомии и физиологии ТГПУ им. С. Айни. Таджикистан

ИСРОИЛОВ РАДЖАБАЛИ СИРОДЖИДДИНОВИЧ

- соискатель кафедры биология с основами генетике ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино. Таджикистан

ХОЛБЕКИЁН МИРЗОХАМДАМ ЁРБЕК

д.б.н., профессор - Заведующий кафедрой нормальной физиологии ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино». Таджикистан

***Аннотация:** В статье представлены результаты оценки пищевого статуса студентов биологического факультета Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни. Проведено анкетирование, позволяющее выявить особенности рациона питания, частоту приёмов пищи, а также предпочтения в выборе продуктов у студентов. Анализ полученных данных позволил определить распространённые нарушения пищевого поведения и возможные риски, связанные с несбалансированным питанием. Отмечены гендерные различия в пищевых привычках и уровне информированности о принципах здорового питания. Авторы подчеркивают необходимость внедрения профилактических мероприятий и просветительской работы среди студенческой молодежи для формирования культуры рационального питания.*

***Ключевые слова.** Пищевой статус, студенты, индекс массы тела (ИМТ), дефицит массы тела, ожирение, избыточная масса тела, белково-энергетическая недостаточность, профилактика*

Актуальность исследование. Питание является одним из ключевых факторов внешней среды, непосредственно влияющим на здоровье человека. Нарушения в рационе — как недостаток, так и избыток питания — способствуют развитию различных заболеваний, включая хронические неинфекционные болезни [1, 11].

Белково-энергетическая недостаточность, как и алиментарное ожирение, находятся в эпицентре современной медико-биологической науки. Установлена циклическая взаимосвязь между недостаточным питанием и патологическими состояниями: дефицит нутриентов ухудшает течение заболеваний, а болезни, в свою очередь, увеличивают потребность организма в питательных веществах, усугубляя дефицит [8, 12].

Кроме того, в глобальном масштабе, включая Республику Таджикистан, значительная доля заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний (ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, некоторые виды онкологических заболеваний и др.) обусловлена алиментарными факторами риска [1, 2, 7].

Изучение и профилактика алиментарно-зависимых заболеваний отнесены к приоритетным направлениям системы здравоохранения Таджикистана и входят в государственные стратегии по охране здоровья населения [7, 8].

Цель исследования. Оценить пищевой статус студентов биологического факультета Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни (г. Душанбе) в возрастной группе от 18 до 25 лет.

Материалы и методы исследование. Исследование проведено в 2024 году на базе биологического факультета ТГПУ им. С. Айни. Объектом наблюдения стали 400 студентов-добровольцев (200 юношей и 200 девушек) в возрасте от 18 до 25 лет. Для оценки пищевого

статуса использовалась специализированная компьютерная программа «Tj_AssNut» (свидетельство о госрегистрации № 2202100479 от 23.06.2021) [9, 10]. Методика включала:

- Сбор социально-демографических данных — с помощью анкетирования;
- Антропометрические измерения: масса тела определялась с использованием электронных весов (Seca, точность $\pm 0,1$ кг), рост — с помощью портативных ростометров (производства Великобритании);
- Расчёт индекса массы тела (ИМТ) по классификации ВОЗ [16], где:
 - ИМТ < 18,5 — белково-энергетическая недостаточность;
 - 18,5–24,9 — нормальный вес;
 - 25,0–29,9 — избыточная масса тела;
 - ≥ 30 — ожирение;
- Автоматизированная оценка ИМТ и пищевого статуса с использованием алгоритмов программы «Tj_AssNut»;
- Оценка взаимосвязи между пищевым статусом и наличием неинфекционных заболеваний (гипертония, СД2, опухоли и др.);
- Статистическая обработка данных с помощью встроенного функционала программы.

Результаты и обсуждение. В выборке 400 студентов (по 200 юношей и девушек) средний возраст составил **21,9** года, средний рост — **166,7** см, средняя масса тела — **61,9** кг.

Таблица № 1. Распределение пищевого статуса:

Показатель	Процент обследованных (%)
ИМТ < 18,5 (дефицит массы тела)	6,22
Нормальный ИМТ (18,5–24,9)	76,82
Избыточная масса тела (ИМТ 25–29,9)	9,8
Ожирение (ИМТ ≥ 30)	5,6

Полученные данные свидетельствуют о том, что у значительного большинства студентов (76,82%) наблюдается нормальный пищевой статус. Однако у 6,22% выявлена белково-энергетическая недостаточность, в то время как 15,4% студентов имеют избыточную массу тела или страдают ожирением, что является потенциальным фактором риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Таблица №.2. Пищевой статус групп студентов 18-29 летнего возраста биологического факультета ТГПУ им. С.Айни.

ИМТ	Оценка ИМТ	Девочек		Юноши		Общее	
		N	%	N	%	N	%
<16,00	БЭН* тяжелой степени	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16,00 – 16,99	БЭН средней степени	3	13,64	1	11,11	4	12,90
17,00 – 18,49	БЭН легкой степени	19	86,36	8	88,89	27	87,10
<18,00	БЭН в целом	22	8,73	9	3,66	31	6,22
18,50 - 24,99	НПС*	188	74,60	205	83,33	393	78,92
25,00 - 29,99	УМТ*	29	11,51	22	8,94	51	10,24
>30	Ожирение в целом	13	5,16	10	4,07	23	4,62
30,00 - 34,99	Ожирение легкой степени	12	92,31	7	70,0	19	82,61
35,00 - 39,99	Ожирение средней степени	0	0,0	0	0,0	0	0,0
>40,00	Ожирение тяжелой степени	1	7,69	3	30,0	4	17,39

Примечание: БЭН* - белково-энергетическая недостаточность; НПС* - нормальный пищевой статус; УМТ* - увеличение массы тела, % от общего количество больных.

Полученные данные свидетельствуют о том, что нормальный пищевой статус зафиксирован у 76,82% обследованных студентов. При этом 5,6% участников имели ИМТ

<18,5, что указывает на наличие гипотрофии лёгкой и средней степени тяжести, обусловленной, как правило, дефицитом потребления белка и энергии. Избыточная масса тела выявлена у 9,8% студентов, а ожирение — у 5,6% (в том числе среди женщин — 5,16%, среди мужчин — 4,07%).

Среди студентов с ожирением у 53,3% диагностирована абдоминальная (висцеральная) форма ожирения, которая представляет собой один из наиболее значимых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома. Установлено также, что 60% студентов, страдающих ожирением, имели хотя бы одного родителя с аналогичным диагнозом, что подтверждает важность наследственного фактора в развитии данной патологии.

Анализ возрастных и половых различий показал, что средний возраст мужчин и женщин практически не отличался. Однако по физическим параметрам были отмечены значимые отличия:

- Средний рост мужчин составил 171,8 см, женщин — 159,5 см (разница — 12,3 см);
- Средняя масса тела мужчин — 66,1 кг, женщин — 55,8 кг.

Согласно литературным источникам, распространённость белково-энергетической недостаточности среди неорганизованных популяций пожилого возраста составляет от 1 до 5%, а среди лиц из групп риска — от 8 до 65% [6, 15]. Полученные нами данные укладываются в рамки этих значений, подтверждая актуальность проблемы даже в молодой возрастной группе.

Нормальный пищевой статус был выявлен у 76,82 % студентов, причём среди мужчин он составил 81,4%, а среди женщин — 74,5%, что указывает на более высокую распространённость нарушений питания среди женской части выборки.

Выявлено, что избыточная масса тела чаще встречается у женщин (11,51%), чем у мужчин (8,94%) аналогичного возраста. Аналогичное распределение наблюдается и при анализе ожирения: 82,61% студентов с ожирением имели его лёгкую степень (ИМТ от 30,00 до 34,99), а 17,39% — тяжёлую форму (ИМТ > 40).

Сравнение полученных данных с международными статистическими показателями демонстрирует более низкий уровень распространённости ожирения и избыточной массы тела среди студентов Таджикистана:

- В США, Великобритании и Германии более 50% взрослого населения имеют избыточный вес или ожирение [3];
- В России — от 20,5% до 54% [5];
- В Казахстане среди лиц 25–59 лет — 48% (мужчин — 45,4%, женщин — 50,6%) [13].

Таким образом, у студентов биологического факультета ТГПУ им. С. Айни распространённость ожирения и избыточной массы тела значительно ниже, что может быть связано с возрастными особенностями, уровнем физической активности и культурными привычками питания.

Особое внимание заслуживает абдоминальное ожирение, как один из наиболее опасных видов избыточного отложения жира. По типу жиротложения различают:

- Гиноидный тип (ягодично-бёдренный, «груша») — характерен для женщин;
- Андроидный или абдоминальный тип (висцеральный, «яблоко») — преобладает у мужчин и ассоциирован с более высоким риском заболеваний [4, 14].

Абдоминальный тип ожирения характеризуется повышенным риском развития:

- Артериальной гипертензии;
- Ишемической болезни сердца;
- Сахарного диабета 2 типа;
- Онкологических заболеваний;
- Метаболического синдрома.

В связи с этим выявление абдоминального ожирения у 53,3% студентов с ожирением требует особого внимания в профилактической работе.

Также установлено, что у 60% студентов, страдающих ожирением, один из родителей также имел это заболевание, что свидетельствует о высокой вероятности наследственной предрасположенности. Согласно литературным данным, риск развития ожирения у ребёнка составляет 80%, если оба родителя страдают данным заболеванием, и 40%, если — один [14].

Выводы. Результаты исследования указывают на неоднородность пищевого статуса студентов биологического факультета ТГПУ им. С. Айни. Среди обследованных:

- 6,22% имеют признаки белково-энергетической недостаточности;
- 76,82% находятся в пределах нормального пищевого статуса;
- 9,8% имеют избыточную массу тела;
- 5,6% страдают ожирением.

Полученные данные подчеркивают необходимость проведения образовательных и профилактических мероприятий, направленных на формирование здоровых пищевых привычек среди молодежи, с целью предупреждения неинфекционных заболеваний в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. – Женева: ВОЗ, 2004. – 26 с.
2. Министерство здравоохранения Республики Таджикистан. Национальная стратегия по борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2021–2030 гг. – Душанбе, 2021. – 52 с.
3. World Health Organization. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. – Report of a WHO consultation. – Geneva: WHO, 2000. – (WHO Technical Report Series, 894).
4. Alberti K.G., Zimmet P., Shaw J. The metabolic syndrome – a new worldwide definition. // *The Lancet*. – 2005. – Vol. 366(9491). – P. 1059–1062.
5. Демин А.И., Писарева Л.А. Распространенность избыточной массы тела и ожирения в популяции взрослого населения России. // *Кардиология*. – 2017. – №3. – С. 70–76.
6. Сидорова Ю.С., Белякова О.Ю. Пищевой статус лиц пожилого возраста: современные подходы к оценке. // *Геронтология*. – 2019. – Т. 25, №2. – С. 48–53.
7. Агентство статистики при Президенте Республики Таджикистан. Демографический ежегодник. – Душанбе: Статистика, 2022. – 158 с.
8. Аюшева З.А., Иванова И.Н. Белково-энергетическая недостаточность: причины, последствия, пути коррекции. // *Вопросы питания*. – 2018. – №4. – С. 52–59.
9. Шарифов Ф.А. Использование компьютерной программы Tj_AssNut для оценки пищевого статуса. // *Журнал медицинских исследований Таджикистана*. – 2022. – №1. – С. 34–37.
10. Свидетельство о государственной регистрации программы «Tj_AssNut». № 2202100479 от 23.06.2021 г. – Душанбе: НИИ питания.
11. Покровский А.А., Тутельян В.А. Основы рационального питания. – М.: Медицина, 2019. – 320 с.
12. Tziomalos K., Krassas G.E. The role of nutrition in the management of endocrine diseases. // *Hormones*. – 2020. – Vol. 19(1). – P. 17–27.
13. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Национальное обследование факторов риска. – Астана: НЦОЗ, 2021. – 72 с.
14. Kissebah A.H., Krakower G.R. Regional adiposity and morbidity. // *Physiological Reviews*. – 1994. – Vol. 74, №4. – P. 761–811.
15. McWhirter J.P., Pennington C.R. Incidence and recognition of malnutrition in hospital. // *BMJ*. – 1994. – Vol. 308. – P. 945–948.
16. World Health Organization. BMI classification. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/body-mass-index> (дата обращения: 28.07.2025).